

EFECTO DE LA VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE DEFORMACIÓN Y VELOCIDAD DE DESCENSO EN ANÁLISIS DE PERFIL DE TEXTURA

GISSELLE JURI-MORALES

Estudiante de Ingeniería de Alimentos
Escuela de Ingeniería de Alimentos, Universidad del Valle
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia

JUAN SEBASTIÁN RAMÍREZ-NAVAS

Facultad de Ciencias Básicas, Programa de Química, Grupo GIEMA
Universidad Santiago de Cali, Campus Pampalinda, Cile 5 - Cra 62.
Facultad de Ingeniería, Escuela de Ing. de Alimentos, Grupo GIPAB
Universidad del Valle. Ciudad Universitaria Meléndez,
Calle 13 # 100-00, Edificio 338.
Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia.
<https://orcid.org/0000-0002-6731-2784>
Correo-e: juan.sebastian.ramirez@correounivalle.edu.co

Recibido: 08/12/2017

Revisado: 08/03/2018

Aceptado: 03/04/2018

CONTENIDO

Resumen.....	8
Abstract	8
1 Introducción.....	9
2 Materiales y métodos.....	9
2.1 Ubicación	9
2.2 Muestras	10
2.3 Análisis de perfil de textura (TPA).....	10
3 Resultados y discusión	11
3.1 Velocidad de descenso del émbolo y tasa de compresión	11
3.2 Parámetros de textura	14
4 Conclusión.....	16
5 Agradecimientos.....	16
6 Referencias bibliográficas	17

Edición:

© 2018 - ReCiTeIA.

ISSN 2027-6850

Cali – Valle – Colombia

e-mail: reciteia@gmail.com

url: <http://revistareciteia.es.tl/>

Efecto de la variación del porcentaje de deformación y velocidad de descenso en análisis de perfil de textura

RESUMEN

La textura se determina instrumentalmente empleando texturómetros, aplicando la prueba de análisis de perfil de textura (TPA). Ésta consiste en una prueba de doble compresión uniaxial a una velocidad constante, donde las muestras se ensayan a un porcentaje de deformación específico con respecto a su altura inicial. El TPA determina los parámetros básicos de textura. La magnitud de estos parámetros es influenciada por las variables introducidas en las mediciones. Sin embargo, para obtener información objetiva y comparable es necesario ejecutar las mediciones bajo condiciones estándares. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la variación de la tasa de deformación y de la velocidad de descenso del émbolo sobre los parámetros básicos de textura. Se aplicó la prueba de TPA a muestras de queso (cubos de 15,5 mm de arista). Las muestras fueron ensayadas en un texturómetro Shimadzu modelo EZ Test/CE, a diferentes tasas de compresión (25%, 50% y 75% con respecto a la altura inicial) y diferentes velocidades de descenso (25 mm/min, 50 mm/min, 75 mm/min y 100 mm/min). Se encontró que cuanto menor sea el grado de compresión, menores serán las diferencias entre las curvas correspondientes a ambos ciclos, tanto en forma como en magnitud. Deformaciones grandes provocarán la rotura de la muestra. Al incrementar la velocidad de bajada del cabezal, la fuerza requerida para alcanzar una determinada compresión también se incrementa.

Palabras clave: textura, queso, compresión, velocidad.

Effect of the variation of the percentage of deformation and speed of descent in texture profile analysis

ABSTRACT

The texture is determined instrumentally using texturometers, applying the test of texture profile analysis (TPA). Consists of a uniaxial double compression test at a constant speed, where the samples are tested at a specific deformation rate for their initial height. The TPA determines the necessary texture parameters. The magnitude of these parameters is influenced by the variables introduced in the measurements. However, to obtain aim and comparable information, it is essential to perform the analyses under standard conditions. The objective of this work was to determine the effect of the variation of the deformation rate and the velocity of descent of the plunger on the necessary texture parameters. The TPA test was applied to queso samples (15.5 mm cubes). The samples were tested in a Shimadzu model EZ Test / CE texturometer, at different compression rates (25%, 50% and 75% with respect to the initial height) and different rates of descent (25 mm / min, 50 mm / min, 75 mm / min and 100 mm / min). It was found that the lower the degree of compression, the smaller the differences between the curves corresponding to both cycles, both in shape and magnitude. Large deformations will cause the sample to rupture. By increasing the speed of descent of the head, the force required to reach a specific compression also increases.

Keywords: texture, Queso, compression, velocity

Efecto de la variación del porcentaje de deformación y velocidad de descenso en análisis de perfil de textura

1 INTRODUCCIÓN

En el ámbito sensorial, la textura se define como el conjunto de propiedades reológicas y de estructura (geométricas y de superficie) de un producto, perceptibles por los receptores mecánicos, los táctiles y en ciertos casos por los visuales y los auditivos. Entonces, las propiedades texturales de los alimentos pueden definirse como aquellas que están relacionadas con el flujo, deformación y desintegración del producto. Con base a las percepciones sensoriales del material, las características texturales pueden subdividirse en dos grandes grupos, antes y durante el consumo. En el caso de los quesos, las características que contribuyen a la percepción inicial de la textura, antes de comer, incluyen: 1) apariencia visual, por ejemplo, la presencia de agujeros, ojos o gránulos y la rugosidad de la superficie o su suavidad; 2) respuesta a la presión, por ejemplo, friabilidad, elasticidad, pegajosidad, y corte en el caso de las lonchas; 3) características de extensión, por ejemplo la untuosidad, untabilidad o extensibilidad del queso fundido [Fox *et al.* [2000]; Ramírez-Navas, 2010, 2011].

Ahora bien, el origen del TPA, nexo entre la evaluación sensorial e instrumental de la textura, fue la clasificación de las características texturales de los alimentos realizadas por parte del equipo de investigadores dirigido por Alina Surmacka Szczesniak a principios de la década de los años 60 [Friedman *et al.*, 1963]. El método del TPA original proviene del uso del texturómetro ideado por el grupo de investigadores de General Foods (GFT), quienes constituyeron uno de los mayores avances en el campo del análisis instrumental. Este aparato, que surgió de una modificación del tenderómetro MIT, fue diseñado para imitar la acción de la masticación humana [Durán *et al.*, 2001]. El TPA es denominado también "prueba de dos mordidas" debido a que simula la masticación [Demonte, 1995; Durán *et al.*, 2001]. La versatilidad del TPA como un método de análisis, consiste en que se pueden cuantificar múltiples parámetros de textura en un solo experimento. En este trabajo, se aplicó el TPA a muestras de quesillo.

Las variables introducidas en las mediciones influyen en la magnitud de los parámetros texturales. Por ello, se estudió el efecto de la variación de la tasa de deformación y de la velocidad de descenso del émbolo sobre los parámetros básicos de textura como por ejemplo la dureza, en las muestras de quesillo. Este parámetro hace referencia a la fuerza requerida para comprimir un alimento entre los molares o entre la lengua y el paladar.

Cabe resaltar que, la medida de la textura de los alimentos no es una tarea fácil [Vincent, 2004]. Es, además, el principal atributo de la calidad de los quesos, puesto que el aspecto general y la sensación en la boca (textura) de éstos, se aprecian antes que su sabor. Cada tipo de queso, posee un atributo de textura dominante esperado. Así pues, teniendo en cuenta estos aspectos, se considera que este estudio puede ser útil para investigaciones futuras que incluyan la aplicación de TPA a distintos tipos de quesos y específicamente, para quienes lo hacen en el quesillo.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 UBICACIÓN

La investigación se realizó en el laboratorio de propiedades físicas de los alimentos de la Escuela de Ingeniería de Alimentos, Universidad del Valle (Colombia).

2.2 MUESTRAS

Los quesillos se adquirieron en un supermercado de la localidad (presentación 2,5 kg). En Colombia el queso se elabora de acuerdo al procedimiento descrito por Ramírez-Navas *et al.* [2010]. Para la obtención de las muestras de queso se siguieron las recomendaciones de Fox *et al.* [2000] y de ISO-IDF [2003]. Se eliminaron los bordes del bloque de queso para evitar las interferencias que éstos pudieran causar al determinar los parámetros texturales (Figura 1). Para el corte se utilizó una guillotina para cortar quesos, dotada de hilo de acero inoxidable de 10 μ . Los cubos de queso obtenidos tuvieron 15,5 mm de arista. El proceso se realizó a temperatura ambiente (20 \pm 1 °C). Las muestras se mantuvieron refrigeradas a 7 \pm 1 °C antes de ser ensayadas.

Figura 1. Muestreo

2.3 ANÁLISIS DE PERFIL DE TEXTURA (TPA).

Para realizar la prueba de TPA a muestras de queso se utilizó un texturómetro Shimadzu (modelo EZ Test/CE, Japón). El ensayo se realizó a temperatura ambiente (20 \pm 1 °C), que representa la temperatura oral durante el consumo.

Las muestras se ensayaron a diferentes tasas de compresión (25%, 50% y 75%) con respecto a la altura inicial del producto y diferentes velocidades de descenso (25 mm/min, 50 mm/min, 75 mm/min y 100 mm/min). Para todas las muestras, el tiempo de contacto antes del ensayo fue de 5 segundos, con dobles ciclos de compresión a desplazamiento constante. Las muestras se comprimieron usando una sonda cilíndrica de acero inoxidable (50 mm de diámetro, 60 mm de altura) equipada con una célula de carga de 500 N. El equipo registró automáticamente la fuerza ejercida sobre el producto. Con los datos obtenidos se calcularon los nueve parámetros de textura (Tabla 1) a partir de las curvas (Figura 2) de fuerza (N) x tiempo (s) generadas durante el ensayo. Se realizaron dos análisis para cada muestra.

Figura 2. Curva típica de un Análisis de perfil de textura
Modificado de: Friedman *et al.* [1963]

Tabla 1. Parámetros texturales obtenidos del Análisis de Perfil de Textura

Parámetro textural	Relación matemática	Análisis dimensional y Unidades SI ¹
Fracturabilidad (Fracturability)	F_1	$[MLT^{-2}] = (N)$
Dureza (Hardness)	P_1	$[MLT^{-2}] = (N)$
Cohesividad (Cohesiveness)	$\frac{A_{2c}}{A_{1c}}$	$\left[\frac{ML^2T^{-2}}{ML^2T^{-2}}\right] = (-)$
Adhesividad (Adhesiveness)	A_3	$[ML^2T^{-2}] = (J)$
Elasticidad (Springiness)	d_2	$[L] = (m)$
Gomosidad (Gumminess)	Gomosidad = Cohesividad * Dureza $\frac{A_{2c}}{A_{1c}} \cdot P_1$	$[MLT^{-2}] = (N)$
Masticabilidad (Chewiness)	Masticabilidad = Gomosidad * Elasticidad $\frac{A_{2c}}{A_{1c}} \cdot P_1 \cdot d_2$	$[ML^2T^{-2}] = (J)$
Fibrosidad (Stinginess)	d_3	$[L] = (m)$
Resiliencia (Resilience)	$\frac{A_{1d}}{A_{1c}}$	$\left[\frac{ML^2T^{-2}}{ML^2T^{-2}}\right] = (-)$

¹ L = longitud (m); M = masa (kg); T = tiempo (s). Las unidades apropiadas del SI aparecen en paréntesis.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En lo que respecta a los quesos, éstos se consideran un material viscoelástico, pues, presentan simultáneamente tanto características viscosas como de elasticidad [Castro *et al.*, 2014]. De la misma manera, en los diversos materiales biológicos (frutas, vegetales, granos, etc.) el comportamiento Hookeano prácticamente no existe. El término Hookeano hace referencia al sólido ideal, es decir, a aquel cuerpo perfectamente elástico, para el cual la deformación: ocurre instantáneamente con la aplicación de un esfuerzo y, desaparece en seguida y completamente cuando se retira tal esfuerzo. Se dice que, una curva de deformación vs tiempo indica que la deformación aumenta tanto como la fuerza aplicada [Castro Montero y de Hombre Morgado, 2007].

La deformación advierte cambios en un cuerpo, sea en su tamaño o forma, debido a esfuerzos internos que son producidos por una o más fuerzas aplicadas sobre el mismo. Así que, los materiales pueden deformarse cuando sobre ellos actúa una fuerza. La compresión y el alargamiento son algunos ejemplos de deformación [Ramírez-Navas, 2006]. A modo general, los porcentajes de compresión utilizados en una prueba de TPA van de 60% a 90%. No obstante, compresiones superiores al 75% son extremadamente destructivas. Como consecuencia de la aplicación del TPA con distintos valores para la velocidad de descenso del émbolo y la tasa de compresión, se obtuvieron los siguientes comportamientos:

3.1 VELOCIDAD DE DESCENSO DEL ÉMBOLO Y TASA DE COMPRESIÓN

En la Figura 3 se observan las curvas de TPA correspondientes a la velocidad para los diferentes porcentajes de compresión.

Figura 3. Curvas de Análisis de Perfil de Textura a diferentes velocidades

Figura 4 Curvas de Análisis de Perfil de Textura a diferentes porcentajes de compresión

En la Figura 3 se observa que la fuerza aumenta cuando la velocidad de descenso del émbolo es creciente, lo cual se explica porque teóricamente, al incrementar la velocidad, la fuerza requerida para alcanzar una determinada compresión también se incrementa. Entonces, la compresión o deformación, la velocidad y la fuerza, son variables directamente proporcionales. También se puede notar que al incrementar la velocidad de compresión el tiempo disminuye y, por lo tanto, la curva se desplaza hacia la izquierda.

En la Figura 4 se observan las curvas de TPA correspondientes a la velocidad para los diferentes porcentajes de compresión. Es notorio como tendencia general para ambos ciclos, que, al incrementarse el porcentaje de compresión, la fuerza requerida para la deformación del alimento es mayor. Esta situación se presenta porque como se mencionó, la deformación y la fuerza aplicada están relacionadas directamente, de manera que si una aumenta la otra también lo hará. Adicionalmente, se observa que cuando la velocidad de compresión no es tan alta, se pueden apreciar mejor las diferencias entre ambos ciclos. De igual forma, se evidencian mayores valores de área para porcentajes de compresión más elevados.

La selección adecuada de la velocidad de descenso o de la tasa de *compresión es muy importante, ya que estas influirán en los valores obtenidos de los parámetros de textura. Sherman [1989] y Xiong *et al.* [2002] demostraron la importancia del uso de una alta velocidad de deformación (> 40-100 cm/min) durante la compresión. Por ejemplo, en contraste con las puntuaciones de evaluación de los consumidores, el uso de velocidades de compresión de 5 cm/min dio como resultado que el queso Stilton era más firme que el queso Gouda, mientras que la compresión a una velocidad mayor (50-100 cm/min), acorde a lo señalado por los consumidores, que el Gouda era más firme que el Stilton [Fox *et al.*, 2017].

En general, porcentajes de compresión muy bajos producen pocos cambios en la muestra y se hace más difícil detectar las diferencias entre especímenes. Cuanto menor sea el grado de compresión, menores serán las diferencias entre las curvas correspondientes a ambos ciclos, tanto en forma como en magnitud. Sin embargo, ensayos a bajos grados de compresión pueden resultar útiles para aportar información valiosa sobre el efecto de un ingrediente o una condición experimental sobre la estructura de la muestra. Por el contrario, deformaciones grandes provocarán la rotura de la muestra; esta situación, si bien se asemeja más al proceso altamente destructivo del mecanismo de la masticación en el que se basa el método, tiene por inconveniente que, dependiendo del tipo y grado de rotura, algunos parámetros como la elasticidad o la cohesividad pueden perder su sentido físico ya que en el segundo ciclo de compresión el émbolo no encontrará más que porciones o pedazos pequeños de la muestra inicial. En estos casos es evidente, por ejemplo, que la muestra no podrá recuperar nunca su altura inicial, por lo que la medida de elasticidad pierde sentido. Así mismo, el área debajo de la segunda curva pierde el valor comparativo respecto del área correspondiente a la primera. Por lo tanto, resulta muy interesante realizar los estudios a más de un grado de compresión, con lo que se puede obtener toda la información posible sobre los diferentes aspectos del comportamiento mecánico de las muestras [Durán *et al.*, 2001].

3.2 PARÁMETROS DE TEXTURA

Mediante el TPA se obtienen nueve parámetros que son: fracturabilidad, dureza, cohesividad, adhesividad, elasticidad, gomosidad, masticabilidad, fibrosidad y resiliencia [Gunasekaran y Ak, 2003]. En la Tabla 2 se presenta la información obtenida de las curvas del análisis de perfil de textura. En la Tabla 3 los parámetros de textura, calculados a partir de la información obtenida de dichas curvas.

Tabla 2. Información obtenida de las curvas del Análisis de Perfil de Textura

Información de las curvas del TPA	Unid.	Compresión											
		25%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	75%
		25	50	75	100	25	50	75	100	25	50	75	100
P1	N	7,08	8,20	11,53	8,70	24,98	30,70	27,70	31,30	158,98	339,13	434,00	265,75
A1	J	1,99	1,18	1,06	0,61	9,10	5,04	3,25	2,65	39,16	36,64	29,91	16,20
A1w	J	0,66	0,41	0,36	0,22	1,96	1,35	0,95	0,62	5,75	4,50	4,85	1,78
P2	N	6,25	7,43	10,23	7,83	19,98	25,20	23,60	25,68	121,55	237,55	330,03	172,35
A2	J	1,45	0,88	0,79	0,48	5,47	3,30	2,25	1,69	15,06	12,35	10,51	5,58
A2w	J	0,56	0,34	0,31	0,18	1,52	1,26	0,76	0,49	1,96	2,62	3,27	0,92
A3	J	-0,05	-0,03	-0,03	-0,02	-0,17	-0,07	-0,05	-0,06	3,47	-0,69	-0,60	-0,42
P3	J	-0,50	-0,68	-0,88	-0,53	-0,98	-1,03	-1,10	-1,20	-14,98	-30,83	-76,88	-40,78
d1	m	0,56	0,29	0,18	0,14	0,73	0,33	0,23	0,17	0,49	0,22	0,14	0,12
d2	m	0,46	0,24	0,15	0,12	0,55	0,26	0,19	0,13	0,25	0,10	0,06	0,06
d3	m	0,00	0,09	0,07	0,07	0,35	0,13	0,09	0,10	0,46	0,04	0,02	0,02

Tabla 3. Parámetros texturales calculados a partir de la información obtenida de las curvas del TPA

Parámetros Texturales	Unid.	Compresión											
		25%	25%	25%	25%	50%	50%	50%	50%	75%	75%	75%	75%
		25	50	75	100	25	50	75	100	25	50	75	100
Dureza	N	7,08	8,20	11,53	8,70	24,98	30,70	27,70	31,30	158,98	339,13	434,00	265,75
Fracturabilidad	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cohesividad	-	0,73	0,75	0,74	0,79	0,60	0,66	0,69	0,64	0,38	0,34	0,35	0,34
Adhesividad	J	-0,05	-0,03	-0,03	-0,02	-0,17	-0,07	-0,05	-0,06	3,47	-0,69	-0,60	-0,42
Gomosidad	N	5,16	6,12	8,59	6,85	15,01	20,11	19,17	19,90	61,14	114,32	152,45	91,44
Masticabilidad	J	2,39	1,46	1,33	0,84	8,22	5,27	3,65	2,61	15,15	11,89	9,71	5,92
Elasticidad	m	0,46	0,24	0,15	0,12	0,55	0,26	0,19	0,13	0,25	0,10	0,06	0,06
Fibrosidad	m	0,00	0,09	0,07	0,07	0,35	0,13	0,09	0,10	0,46	0,04	0,02	0,02
Resiliencia	-	0,33	0,34	0,34	0,36	0,22	0,27	0,29	0,23	0,15	0,12	0,16	0,11

De los nueve parámetros representados en la Tabla 3, habrá algunos más importantes, dependiendo del tipo de queso. Por ejemplo, en el caso de los quesos de pasta hilada, es un parámetro importante es la dureza y la elasticidad. Mientras que parámetros como la fracturabilidad no tendrán mayor injerencia, tal como se observa en la Tabla 3, donde se aprecia que, para todas las velocidades de descenso o tasas de compresión, este atributo obtuvo valores de cero.

Para este caso se tomó como parámetro de análisis la dureza. Por tal razón, se estableció la relación existente entre ésta y la tasa de compresión.

Para Demonte [1995] la dureza es la fuerza máxima obtenida durante el primer ciclo de compresión. Según Cortes Macias *et al.* [2016], el nivel de compresión recomendado para el quesillo es 60%. Guerrero Ramos *et al.* [2015], enuncian el porqué de medir la dureza en los quesos mediante el TPA, atribuyéndoselo a que los quesos son productos poco quebradizos donde la dureza y la elasticidad son parámetros que determinan la evaluación textural.

En la Figura 5 se observa que la dureza aumenta cuando también lo hacen la velocidad y el porcentaje de compresión. El comportamiento de la dureza se puede describir mejor cuando los porcentajes de compresión son mayores, puesto que, las diferencias entre las distintas velocidades son más notorias. Así, a una velocidad alta, la dureza se incrementa cada vez más. También es importante tener en cuenta que, la dureza obtenida en las muestras de quesillo para una compresión del 75% fue mayor a: 150N para 25 mm/min de velocidad, 300N en 50 mm/min y 400N para 75 mm/min.

Figura 5. Tasa de compresión vs Dureza

Otras investigaciones sugieren valores distintos de dureza para quesos como: Edam, Provolone y otros quesos pasteurizados. En estos últimos, la dureza se midió en muestras que diferían en el contenido de grasa (15, 30 y 50%), mediante un 75% de compresión y 1 mm/s para la velocidad del cabezal; los resultados mostraron que la dureza osciló entre 11,7 N y 17 N en las muestras [De La Ossa Mendez y Rivera Reino, 2012]. En el caso del queso Edam, la compresión utilizada fue 70% y la dureza resultó ser de 4,02N [Zúñiga Hernández *et al.*, 2007]. Finalmente, la caracterización de la textura en el queso tipo Provolone, realizada por López-Orozco *et al.* [2016], arrojó como resultado una dureza equivalente a 57,08N, con una compresión del 70% con respecto a la altura inicial del producto.

Con ello, puede afirmarse que la dureza varía de un tipo de queso a otro y que efectivamente, las condiciones del experimento determinan los resultados, pues a distintos valores de compresión y velocidad se obtienen diferencias notorias.

Cabe añadir que, este es un parámetro muy estudiado en el campo de los quesos. Se han realizado estudios para evaluar el efecto en la dureza cuando existen variaciones en la composición del producto y, cuando se toma en cuenta el tiempo de almacenamiento, la manera en que se realiza el empacado, los tiempos de maduración, entre otros aspectos.

4 CONCLUSIÓN

Se encontró que cuanto menor sea el grado de compresión, menores serán las diferencias entre las curvas correspondientes a ambos ciclos, tanto en forma como en magnitud. Deformaciones grandes provocarán la rotura de la muestra. Al incrementar la velocidad de bajada del cabezal, la fuerza requerida para alcanzar una determinada compresión también se incrementa.

5 AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al personal de la Escuela de Ingeniería de Alimentos, por su constante colaboración.

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CASTRO, A.C., NOVOA, C.F., ALGECIRA, N. Y BUITRAGO, G. Reología y textura de quesos bajos en grasa. *Revista de Ciencia y Tecnología*, Dic 2014, vol. 22, no. 1, p. 58-66.
- CASTRO MONTERO, E. Y DE HOMBRE MORGADO, R.A. *Parámetros mecánicos y textura de los alimentos*. Santiago de Chile, Chile: Universidad de Chile, 2007. 157 p.
- CORTES MACIAS, E.T., PEÑA GOMEZ, N., AMOROCHO CRUZ, C.M. Y GUTIERREZ GUZMAN, N. Evolución de parámetros fisicoquímicos de queso huilense, en almacenamiento refrigerado. *Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial*, 2016, vol. 14, no. 2, p. 110-118. 10.18684/bsaa(14)110-118
- DE LA OSSA MENDEZ, Y.J. Y RIVERA REINO, C.A. Análisis comparativo del perfil de textura de los quesos frescos de cabra y vaca, con relación al contenido de grasa y tiempo de almacenamiento. Tesis de Ingeniería de Alimentos. Cartagena, Colombia: Universidad de Cartagena, 2012. 122 p.
- DEMONTE, P. Evaluación sensorial de la textura y búsqueda de correlaciones con medidas instrumentales. *En: Seminario de Textura y Reología de Alimentos*, Cali, Colombia Escuela de Ingeniería de Alimentos, Universidad del Valle, 1995.
- DURÁN, L., S., F. Y C., B. Propiedades mecánicas empíricas [online]. *En: ALVARADO Y AGUILERA. Métodos para medir propiedades físicas en industria de alimentos*. [Zaragoza, España]: Ed. Acribia, S.A, 2001.
- FOX, P.F., COGAN, T.M., MCSWEENEY, P.L.H. Y GUINEE, T.P. *Fundamentals of cheese science*. Gaithersburg, MD, USA: Aspen Pub, 2000. 638 p.
- FOX, P.F., GUINEE, T.P., COGAN, T.M. Y MCSWEENEY, P.L.H. *Fundamentals of Cheese Science*. Second ed. New York, USA: Springer, 2017. 803 p.
- FRIEDMAN, H.H., WHITNEY, J.E. Y SZCZESNIAK, A.S. The Texturometer—A New Instrument for Objective Texture Measurement. *Journal of Food Science*, 1963, vol. 28, no. 4, p. 390-396. 10.1111/j.1365-2621.1963.tb00216.x
- GUERRERO RAMOS, C., SALAS VALERIO, W.F. Y BALDEÓN-CHAMORRO, E.O. Evaluación instrumental de la textura del queso elaborado con suero concentrado por ultrafiltración. *Revista de la Sociedad Química del Perú*, 2015, vol. 81, p. 273-282.
- GUNASEKARAN, S. Y AK, M.M. *Cheese rheology and texture*. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2003. 437 p.
- ISO-IDF. Cheese — Determination of rheological properties by uniaxial compression at constant displacement rate. *En: Ginebra, Suiza: International Organization for Standardization*, 2003, vol. ISO/CD 17996 | IDF 205, p. 23.
- LÓPEZ-OROZCO, M., MERCADO-FLOREZ, J., MARTÍNEZ-SORO, G. Y ABRAHAM-JUÁREZ, M.R. Caracterización de la textura de un queso tipo Provolone. *Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología de Alimentos*, 2016, vol. 1, no. 1, p. 631-635.
- RAMÍREZ-NAVAS, J.S. Introducción a la Reología de Alimentos. *Revista RECITEIA*, Jun 2006, vol. 6, no. 1, p. 1-46.
- RAMÍREZ-NAVAS, J.S. Propiedades funcionales de los quesos: Énfasis en los quesos de pasta hilada. *Revista RECITEIA*, Dic 2010, vol. 10, no. 2, p. 70-97.
- RAMÍREZ-NAVAS, J.S. Propiedades funcionales de los quesos. *Tecnología Láctea Latinoamericana*, Abr 2011, vol. 64, p. 40-47.
- RAMÍREZ-NAVAS, J.S., OSORIO, M. Y RODRÍGUEZ, A. Quesillo: queso colombiano de pasta hilada. *Tecnología Láctea Latinoamericana*, Abr 2010, vol. 60, p. 63-67.
- SHERMAN, P. complexity of rheological evaluation of the firmness/hardness of solid foods. *Italian Journal of Food Science*, 1989, vol. 3, p. 21-30.
- VINCENT, J.F.V. Application of fracture mechanics to the texture of food. *Engineering Failure Analysis*, 2004, vol. 11, no. 5, p. 695-704. 10.1016/j.engfailanal.2003.11.003
- XIONG, R., MEULLENET, J.F., HANKINS, J.A. Y CHUNG, W.K. Relationship between Sensory and Instrumental Hardness of Commercial Cheeses. *Journal of Food Science*, 2002, vol. 67, no. 2, p. 877-883. 10.1111/j.1365-2621.2002.tb10693.x
- ZÚÑIGA HERNÁNDEZ, L.A., CIRO VELÁSQUEZ, H.J. Y OSORIO SARAZ, J.A. Estudio de la dureza del queso Edam por medio de análisis de perfil de textura y penetrometría por esfera. *Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín*, 2007, vol. 60, p. 3797-3811.